

El concepto del “yo” en el corpus freudolacaniano y sus consecuencias en la práctica clínica y psicoterapéutica

J. M. GARCÍA ARROYO, M. L. DOMÍNGUEZ LÓPEZ¹

Departamento de Psiquiatría. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla. ¹Centro de Salud Mental de La Palma del Condado. Huelva

RESUMEN

Este trabajo se encuentra consagrado a dilucidar el papel del “yo” en las intervenciones tanto clínicas como psicoterapéuticas con los pacientes. Partimos de la deformación que realizaron ciertas directrices teóricas que asentaron en suelo norteamericano, entre las que se encuentran los representantes de la *Ego Psychology*.

Esta última se ha dedicado a entender al “yo” como elemento independiente del aparato psíquico, caracterizado por su autonomía funcional, sobre el que el psicoanalista tiene que apoyarse en la cura. Para tal fin, este promueve la identificación con su propia persona, consiguiendo finalmente la feliz adaptación del paciente a la sociedad.

Tal propuesta es denunciada por Jacques Lacan, quien sostiene que un auténtico tratamiento analítico tiene que traspasar las fronteras del ego, haciendo emerger el deseo del paciente, lo cual coincide con la subversión planteada por Freud. Actuar conforme a los postulados del fundador del psicoanálisis conlleva el descubrimiento de la originalidad del sujeto, más allá de los ideales de adaptación norteamericanos.

PALABRAS CLAVE: Yo. Sujeto. Lacan. Psicología del Yo. Freud. Adaptación.

INTRODUCCIÓN

En este artículo nuestra pretensión consiste, como reza el título, en llevar a cabo un esclarecimiento acerca de la posición del “yo” en la práctica clínica y en las intervenciones psicoterapéuticas. Si tenemos que proceder esclareciendo algo significa que no existe nitidez suficiente en relación al punto que se va a tratar y, como tendremos ocasión de comprobar, es radicalmente cierto respecto al

ABSTRACT

We try to dilucidate what role the ego play in either clinical or psychotherapeutic work with psychiatric patients. We criticize here some theoretical guideline from North America as *Ego Psychology*.

This last conceptualize the Ego as an element with functional autonomy of the psyche, on which the psychoanalyst supports along the cure. All this finally leads the patient to identify on self with the therapist what is supposed to procure his social adaptation. Jacques Lacan disagree with this proposal since he maintains that the true psychoanalytical treatment have to goes through the ego, coming out the subject desire. This follows the really subversion laid by Freud. This procedure from psychoanalysis founder comes close to the originality of the subject beyond the North Americans' ideals of adaptation.

KEY WORDS: Ego. Subject. Lacan. Ego Psychology. Freud. Adaptation.

tema que nos ocupa. Se añade que hablamos de un asunto muy importante, pues en el momento en que nos disponemos a trabajar con el paciente, a ayudarlo mediante nuestro arsenal teórico-técnico, hemos de tener claro cuál es el lugar del “yo”, pues de esa idea se va a desprender un conjunto de actuaciones que puede, dado el caso, llegar a extremos: desde entenderlo como un aliado y asociarnos con él, de donde se siguen actuaciones de apoyo o sostén psicológico, hasta considerarlo un estorbo en la acción terapéutica, es decir, como una especie de freno en el proceso de análisis.

El problema no es nuevo sino que forma parte de encendidos debates, incluso actuales, dentro de la propia comunidad psicoanalítica. Hallamos aquí

Recepción: 26-12-2007
Aceptación: 14-01-2008

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83, 3º C. 41018 Sevilla. e-mail: jmgarroyo@us.es

una larga historia de alteraciones y discordias que parten de los muchos errores que se han producido en la lectura de Freud y que han conducido a importantes deformaciones de su obra (1). Buena parte de estos se relacionan con los escritos publicados por el maestro vienes en torno a 1920, que fueron leídos de forma aberrante por la primera y segunda generación de psicoanalistas. En efecto, cuando Freud introdujo la “segunda tópica” en *El yo y el ello* (2) se la entendió (erróneamente) como un regreso al “viejo y querido yo” y, en ciertos círculos psicoanalíticos, se produjo una explosión de júbilo, pues creían hallarse ante una verdadera “liberación”, que era la de suponer que se volvía a la ilusión del hombre moderno de control y dominio sobre sí mismo (3).

Sin embargo, en el texto capital de ese periodo, que lleva el título de *Más allá del principio del placer* (4), Freud se vio forzado a introducir nuevas nociones metapsicológicas que consideraba necesarias para dar cuenta de las dificultades presentes en la técnica, dado que ya no se producían aquellas curaciones rápidas, casi milagrosas, de la primera etapa de descubrimientos; dicha acción terapéutica, coronada de brillantes éxitos, se fue debilitando con el paso del tiempo. Con esta novedosa presentación, Freud se mantenía firme en su tesis de la “primacía del inconsciente”.

Pero tales aportaciones completamente revolucionarias no se entendieron, pues se quería seguir por los caminos del “yo” o, si se prefiere, de la conciencia, que llevaban a la progresiva degradación de la enseñanza freudiana, conduciéndola por el camino de la Psicología General. Se comprende, en este contexto, que fue una alegría para muchos poder creer de nuevo que el “yo” era el amo. En cambio, desde el inicio del descubrimiento freudiano, el ego siempre fue considerado conflictivo, incluso cuando se lo situó como función vinculada a la realidad (2) y, de repente, se le asigna una posición central en el aparato psíquico. Así, el sentido del descubrimiento freudiano del inconsciente pasó a un segundo plano llegándose a una posición más bien confusa, a pesar de que Freud escribiera el *Más allá* para volver a encontrar el sentido de la experiencia analítica.

Las corrientes que se distanciaron de una auténtica postura freudiana y que celebraron el advenimiento del “yo” arraigaron de modo muy fuerte en Estados Unidos, donde emigraron un sinnúmero de psicoanalistas europeos tras el auge del nazismo; son las siguientes:

—La primera de ellas es la integrada por seguidores de Anna Freud (5), quien privilegiaba al “yo” y a los mecanismos de defensa en detrimento del inconsciente, procurando hacer del psicoanálisis una terapia de adaptación del “yo” a la realidad, derivando su práctica en una especie de pedagogía (1,6).

—La segunda, que recibe influencias de la anterior y puede considerarse la más importante de ellas, es la formada por los teóricos de la *Ego Psychology*, entre los que cabe mencionar a: Hartmann (7,8), Loewenstein, Kris (9), Erikson (10,11) y Rappaport. Con el paso del tiempo da lugar, dentro de sus filas, al nacimiento de la *Self Psychology*, debido a la impronta de Heinz Kohut (12-14), que tiene como objetivo el estudio del *self* y puede entenderse como más de lo mismo.

El llamado “freudismo norteamericano”, que se desarrolla bajo el primado de la *Ego Psychology*, apunta a la integración del individuo en la sociedad y concibe de manera crítica las distintas formas de desarraigo y diferencia. Desde este punto de vista, el ego se halla ligado al ideal de adaptación norteamericano que encamina al sujeto al puntual cumplimiento de la *American Way of Life* y propone como metas la felicidad y salud mental, basadas en la integración. En este contexto, se privilegia al “yo” en detrimento del inconsciente y propone una práctica aberrante que suscita la identificación del paciente con su analista, supuesto portador de higiene mental y máxima de la coexistencia pacífica con la vida social y que resulta completamente extraña a la teorización freudiana inscrita en *El malestar en la cultura* (15).

Como puede observarse, el ego y sus funciones se encuentran en el primer plano de toda esta polémica y llama la atención, más que nada, cómo se produjo el titánico esfuerzo de acomodar los postulados freudianos a una guía social perfectamente articulada, que acabó en la ilusión clásica de la conciencia.

El reconocimiento de la importancia del “yo” en la práctica analítica, dado que constantemente se choca con su oposición e inercia en el transcurso de las sesiones, lleva a Lacan a replantearse en profundidad, durante los años 1954-1955, cuál es su papel. Efectivamente, ante una audiencia congregada para escucharle en el anfiteatro del Hospital de Sainte-Anne desarrolla su Segundo Seminario, que lleva por título: *El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica* (3). En estas animadas disertaciones pretende posicionar adecuadamente al sistema yoico mediante una doble acción: retomar las enseñanzas de Freud e intentar pulverizar aquellas directrices que se apartan de la realización de un trabajo analítico auténtico (Fig. 1).

El recorrido que hacemos aquí sigue el camino abierto por Lacan, que intenta discernir si la práctica clínica y psicoterapéutica va a dejarse llevar por caminos que no conducen a cambios dinámicos efectivos en el paciente o, contrariamente, va a reconducirse hacia la correcta ubicación del “yo”, de modo tal que permita la adecuada profundización. Por eso, comenzaremos definiendo cuál podría considerarse la posición yoica discordante

Fig. 1.

con Freud para pasar, después, a instalarnos en la postura freudiana que nos lleva al lugar que ha de tener el ego para poder realizar un verdadero análisis y ubicar a la conciencia en el sitio que le corresponde.

CONCEPCIONES SOBRE EL "YO" DISCORDANTES CON LA TEORÍA DE FREUD

Nos dedicamos, primeramente, a estudiar cuáles son las caracterizaciones del "yo" consideradas dispares con los postulados freudianos, es decir, aquellas que nunca pueden asumirse como particularidades del "yo" (Tabla I):

TABLA I

CONCEPCIONES NO-FREUDIANAS SOBRE EL "YO"

1. Función autónoma
2. Identidad propia
3. Articulador de la defensa
4. Función de síntesis y centro del aparato mental
5. Aliado del analista

—*Función autónoma.* Hartmann (8) había formulado la idea del "yo autónomo", expresión con la que indicaba cómo el sistema yoico consigue cierta independencia dentro de aparato psíquico. Dado que sus funciones consisten en defender al individuo contra lo que pudiera acometerlo, tanto desde fuera (los dictados de la realidad) como desde dentro (los impulsos primitivos), al autonomizarse sería capaz de lograr un equilibrio armonioso. Este punto de vista no concuerda con la realidad yoica, dado que no puede situarse aparte del resto de las organizaciones internas, siendo su autonomía bastante relativa. Además, no es tan determinante en la consecución del equilibrio pues, al hallarse comprometido y no ser independiente, como se indica, continúa bajo la coerción externa/interna. De ahí se sigue que la autonomía del "yo" es sencillamente una ilusión de dominio, y que a esta instancia no puede otorgársele, en modo alguno, el estatus superior que se le ha adjudicado.

—*Sede de la identidad propia.* Pensar que "yo soy yo" a secas, sin más implicaciones, denota una gran ingenuidad (3). Intentaremos explicarlo: aunque habitualmente tendemos a creer que nosotros somos nosotros mismos, en realidad no estamos tan seguros como parece ya que, en numerosas ocasiones, dudamos sin tener por qué sufrir despersonalización alguna.

Esto puede observarse con sólo escuchar a los pacientes, como es el caso de uno de ellos, que nos consultó por un conflicto de pareja, expresándose en los siguientes términos: "Cuando me enfado con ella y después pienso en lo que ha ocurrido, me da la impresión de que no era yo quien dijo esas cosas tan feas. Es como si fuera otra persona quien hizo lo que yo hice. No puedo comprender, con lo calmado que yo suelo ser, cómo me pongo de esa forma tan exaltada y tan irracional".

Lacan indica que pensar que el "yo" conforma la identidad personal es una locura, si bien no completa por pertenecer al orden de las creencias (3).

—*Articulador de la defensa.* La idea de Anna Freud (5) sobre el "yo" no se halla muy acorde con los postulados de su padre. Afirma que aquel sólo se pone de manifiesto a través de sus defensas, es decir, en tanto se opone al trabajo analítico. Pero ahí la autora parece no darse cuenta de que la defensa (o la resistencia) se encuentra articulada a la relación dual médico/paciente en donde es fácil entrar en una rivalidad ("yo" a "yo") con el paciente. Significa esto que, mientras más se resiste este último, más se ataca la defensa y viceversa. Por eso, el gran psicoanalista parisino nos hace notar la diferencia existente entre este tipo de interpretaciones, que se introducen en la relación dual y se sostienen en una competencia imaginaria (las plasmadas por Anna Freud) y otras formas de interpretación que hacen progresar la cura, que por fuerza deben situarse más allá del "yo" y que promueven la reestructuración simbólica del paciente¹.

Por tanto, lo que Anna Freud denomina "análisis de las defensas contra el afecto" (5) parece ser sólo una etapa de su propia comprensión y no la del sujeto. Su postura parte de la educación o persuasión del "yo", como se demuestra en sus categorías de "yo fuerte" y "yo débil", que suponen una posición previa de reeducación. En efecto, sus metas en la cura de "aumentar la fuerza del yo" o "fortalecer el yo" pertenecen al terreno de la educación y lo único que logran es aumentar la alienación del sujeto. Como vemos, se produce una importante

¹Esta postura es defendida por Lacan ya en el Seminario 1º dedicado a los *Escritos Técnicos de Freud*, donde claramente indica, contrariando cierta opinión generalizada por entonces, que la resistencia está del lado del analista. Con esto quiere expresar que si este último presiona, obtiene como respuesta una fuerza de sentido contrario proporcional a la presión ejercida, que es de naturaleza resistencial.

paradoja al seguir estas directrices: si se considera al "yo" como sede de las resistencias (defensas), al fomentarlo o intentar hacerlo "fuerte" aumentan dichas resistencias.

—*Función de síntesis y centro del aparato mental.* Instalar el "yo" en el centro, como hace la *Ego Psychology*, no es sino una vuelta atrás. Precisamente, en el *Más allá del principio del placer* (4), Freud insiste en tener en cuenta ese "más allá" de lo que podemos captar en las motivaciones conscientes y con esa actitud pretende descentrar al "yo".

La función de síntesis sigue el mismo camino tortuoso, pues el ego, más que sintetizar nada, se halla sometido a fuerzas desconocidas para sí mismo, como afirma un paciente (obsesivo) en la consulta, tras un cierto tiempo de tratamiento: "Antes creía que todo cuanto pensaba era cierto y que tenía la razón en cuanto decía, que además yo era más racional que nadie y que tenía todo atado y bien atado. Ahora veo las cosas de otra manera, pues pienso que he estado siempre demasiado mediatizado por mis miedos, los cuales eran completamente desconocidos para mí. Ahora me quedo asombrado al ver lo ignorante que era".

El "yo" es el que permite y crea la ilusión de síntesis y esta queda ubicada, según Lacan, en sus orígenes visuales en el "estadio del espejo" (16,17).

—*Aliado del analista.* Una experiencia en la que el "yo" del paciente se halle subordinado al del analista, en una especie de alianza, no tiene cabida en los planteamientos de Freud. Se ha hablado en este sentido de la "parte sana del yo", "el yo que se debe reforzar", "el yo que no es lo bastante fuerte como para apoyarse encima y hacer análisis", "el yo que debe ser aliado del analista", "las esferas sin conflicto del yo", etc.

Más bien, lo que ocurre es lo contrario de estas formulaciones: es a nivel del "yo" donde se producen las resistencias; quiere decir que, si se le apoya (como si se le ataca demasiado fuerte), lo que se consigue es fomentar la resistencia, haciendo que el tratamiento tome otro curso bien distinto.

CONCEPCIONES SOBRE EL "YO" CONCORDANTES CON LA TEORÍA DE FREUD

En segundo lugar, pasamos revista a la propuesta de un ego que se encuentra de acuerdo con los postulados freudianos, esto es, las características que deben asumirse como pertenecientes a dicha formación (Tabla II):

—*Función de desconocimiento.* No se trata de ignorancia sino de desconocimiento, ya que este último implica cierta organización de afirmaciones y negaciones a las que está apegado el sujeto. No se puede concebir el desconocimiento sin un conocimiento correlativo, es decir, que tras aquel se

TABLA II

CONCEPCIONES FREUDIANAS SOBRE EL "YO"

1. Función de desconocimiento
2. Estructuración como un síntoma
3. Objeto de la conciencia
4. No centrado
5. Punto de engaño
6. Función imaginaria
7. Suma de identificaciones
8. Lugar de resistencias

encuentra cierto conocimiento de lo que se tiene que desconocer. Al desconocimiento asimilado al "yo" se asocia un saber que no se halla precisamente en este.

Dicho extremo se puede observar claramente en la consulta, donde el paciente, al hablar de sí mismo, profiere enunciados que no cuadran demasiado bien con su forma de ser realmente. Así, una chica de 23 años, que intenta controlar a su pareja de diversos modos, es empujada por este último a solicitar tratamiento; en una sesión se dedica a definirse, indicando que ella es una persona flexible, comprensiva, cariñosa y, por supuesto, nada celosa, sólo que "los hombres hoy en día hacen lo que les da la gana, se van con cualquiera y hay que estar prevenida". Evidentemente, no conoce (léase: no quiere conocer) nada de sí misma, necesita (desde su "yo") encontrarse en un autodesconocimiento.

—*Estructuración como un síntoma.* La observación del funcionamiento yoico lleva a pensar que este no es más que un síntoma, si bien un síntoma privilegiado en el interior del sujeto. Es el síntoma humano por excelencia, "la enfermedad mental del hombre", indica Lacan (3).

En efecto, el "yo" se estructura a base de una serie de creencias sobre la realidad y sobre sí mismo que no casan demasiado con ninguno de ellos. En este sentido, puede observarse la idea que tiene la paciente anterior sobre los hombres, ¿acaso concuerda su generalización con una realidad tan absoluta como plantea sobre estos? Más bien las afirmaciones que profiere apuntan hacia sí misma: su inseguridad, desconfianza, celos, etc.

—*Objeto de la conciencia.* La filosofía occidental situó a la conciencia en un primer plano, pero se trata de una forma de pensar que aún se mantiene con aquellos planteamientos actuales que indican que todo lo sucedido en el universo confluye en "esa cosa que piensa", cumbre de todas las criaturas, en la cual existe un punto privilegiado que se llama "conciencia". Esta última queda establecida como la "cumbre de los fenómenos" o la "razón de todo". Lacan no duda en calificar tales directrices como un "antropomorfismo delirante", una ilusión de la que hay que escapar (3).

La filosofía y la psicología sostenían la equivalencia entre el "yo" y la "conciencia" y, si bien Freud parte de eso, mientras más avanza en su obra, menos consigue situar a la conciencia y confiesa, finalmente, que esta es insituable y abandona la partida. Lacan retoma el problema: la asocia a los sentidos y a la producción de una imagen y la encuentra ligada más a las condiciones materiales y físicas que a las psíquicas².

El ego, en este entramado, es un objeto pues se ofrece como una suerte de dato inmediato en el acto de reflexión en el que la conciencia se aprehende transparente a sí misma. El "yo", por tanto, es un objeto en el interior de la experiencia de un sujeto y obtiene su prestigio del concedido a la conciencia en tanto experiencia única, individual e irreductible. Análogamente, la "autoconciencia" es la confusión entre la conciencia y la percepción que esta tiene de ese objeto particular que se llama "yo".

Ahora bien, el sujeto se plantea como humano a partir del momento en que aparece el sistema simbólico, esto es, la palabra ordenadora que toma el aparato psíquico. Para acceder al sujeto (y por tanto, realizar análisis) es preciso desprenderse del carácter cautivante de la experiencia de la conciencia y, por lo tanto, de la intuición del "yo" en relación a esta.

—*No centrado*. El "yo" no puede considerarse el centro del aparato psíquico. El descubrimiento freudiano habla justamente de descentramiento, pues el inconsciente, la experiencia capital del sujeto humano, escapa por completo al círculo de certidumbres mediante las cuales este se reconoce como "yo". Indica esto que todo el comportamiento del hombre habla desde "otra parte", no precisamente desde el "yo", por hallarse comprometido en un sistema de símbolos, que forma el inconsciente.

En la experiencia clínica es posible hallar, más allá del "yo", un sujeto que habla que no tiene ego y que se halla descentrado respecto a este último.

—*Punto de engaño*. El dominio yoico es precisamente el del autoengaño, de tal modo que contiene un conjunto de razones que sirven para autoconvencerse y no descubrir los verdaderos propósitos de las propias acciones³. Así, un consultante nuestro, con importantes conductas "donjuanistas", intenta convencer(se) de que sus salidas tienen que ver con

encontrarse a sus amigos, a quienes estima enormemente, descubriéndose posteriormente que no es así, pues aquellos poco le importan y su intención tiene que ver con las insistentes conquistas.

Por tanto, el "yo", en sus esfuerzos, inventa razones de todas las formas posibles para creer que se comporta conforme a lo establecido y no se sale de sus propios patrones; esto implica que actúa prejuiciosamente y puede verse en muchos de los dominios en los que la persona se desenvuelve.

—*Función imaginaria*. Antes del "Seminario 2", al que hacemos aquí alusión, Lacan ya se había ocupado del "yo". Concretamente, en 1936, puso de manifiesto la formación de este último en el "estadio del espejo". Se trata de un momento singular del desarrollo humano en el que se enfrentan experiencias discordantes o fragmentarias, pertenecientes al cuerpo del niño, con la unidad formada en el espejo con la que se confunde y aparea (16). El "yo" se organiza en la identificación con la imagen especular, que se caracteriza por hallarse en el espacio exterior, lo que provoca una alienación constituyente en la conformación originaria de la instancia yoica (17). De ahí que el "yo" tenga en su base una estructura paranoica.

La formación especular del "yo" produce, además, que todos los objetos del mundo se estructuren en torno a sí, poseyendo un carácter antropomórfico o egomórfico; a esto se le llama "conocimiento paranoico" que indica que todo cuanto el "yo" perciba tendrá un carácter autorreferencial.

Siguiendo tales directrices, podemos decir que el ego en realidad es un espejismo imaginario y su análisis consiste en identificar ese imaginario previo. El propio tratamiento analítico va a entenderse como una "paranoia dirigida"; significa esto que el paciente no se va a dejar analizar tan ricamente, sino que va a oponer toda la fuerza de su amor propio a dicho acto, pues no soporta ser ayudado por otro que no sea él mismo⁴. Este, según Lacan, se constituye en el "nudo inaugural del drama analítico", pues no es difícil que surja la llamada "transferencia negativa" sobre la figura del analista y que haya que trabajarla adecuadamente pues, de lo contrario, el paciente abandonará el tratamiento⁵.

²Lacan vuelve a citar aquí al inteligente La Rochefoucauld cuando dice: "No puedo aceptar el pensamiento de ser liberado por otro que no sea yo mismo".

³A nivel práctico lo expuesto indica que cuando se recibe a un paciente por primera vez, este se va a hallar ante la presencia de un extraño, a quien no conoce de nada. En tal caso, se va a plantear una serie de cuestiones para él ineludibles: ¿quién es este?, ¿qué quiere de mí?, ¿cómo me va a ayudar?, etc., preguntas que las más de las veces le hacen responder paranoicamente: "me puede criticar", "va pensar mal de mí", "no me aportará nada", "se va a reír de mí", "no me va a comprender", etc. Por eso, hay que interpretar esta transferencia "paranoica" (imaginaria) pues, de lo contrario, el consultante puede llegar a abandonar el tratamiento. A este trabajo paciente, de interpretación de la desconfianza y el miedo infundados referidos al analista, Lacan lo denomina "paranoia dirigida". En este término descubrimos la impronta de Salvador Dalí, con su concepto de "método paranoico-crítico" (consultar nuestro trabajo "Surrealismo y locura" publicado en *Anales de Psiquiatría*) (18,19).

⁴Lacan compara a la conciencia con una cámara que filma un lago después de la desaparición de toda la humanidad, debido a alguna catástrofe, en cuyo caso la cámara seguirá filmando. La conciencia así planteada es una experiencia objetiva y no subjetiva.

⁵Lacan cita aquí a La Rochefoucauld, quien insinuó que: "hasta nuestras actividades más desinteresadas se hacen por afán de gloria, incluso el amor-pasión o el más secreto ejercicio de la virtud". El célebre escritor de máximas indicaba con esta, en concreto, que al embarcarnos en acciones consideradas desinteresadas nos figuramos buscar un bien de orden superior pero nos engañamos. Mas lo escandaloso de su alocución no es que considere el amor propio como fundamento de todos los comportamientos humanos, sino que es engañoso, inauténtico.

—*Suma de identificaciones*. Cuanto más avanza el discurso de Freud, sobre todo en la tercera etapa de su obra, más se demuestra que el “yo” es una suma de identificaciones. Estas han representado para el sujeto un hito esencial en cada momento histórico de su vida y de una manera dependiente de las circunstancias. La descomposición espectral propia de las identificaciones es, a todas luces, imaginaria.

Se trata de un fenómeno que puede constatarse claramente en la clínica, como es el caso de un paciente nuestro que logró “escapar” de la inhibición y apocamiento general propio de toda su familia, con la que se hallaba asimilado, identificándose con figuras poderosas. Tal fue el caso de cierto locutor de radio, amigo del padre, que acudía a reuniones periódicas al hogar familiar; de este modo, una vez adulto, desarrolló una grandísima capacidad para hablar en público, dedicándose con cierto éxito a la política.

—*Lugar de resistencias*. Hemos dicho antes que el “yo” más que ser el aliado del analista es la sede de las resistencias. Pues bien, esto se observa claramente en el momento en que se le aporta una perspectiva nueva al consultante, operándose entonces un movimiento por el que trata de recuperar el equilibrio; a esto se le llama resistencia.

Teóricamente quien viene a tratarse debería abrirse a nuevas nociones surgidas de una experiencia diferente y sacarle partido, pero no es así. Es lo que le sucede a una mujer de 37 años quien consulta por problemas matrimoniales; pues bien, al hablar en una sesión de su padre, refiere que lo echa muchísimo de menos desde su muerte e indica, con gran seguridad, que era un hombre “perfecto”, cuando se observa claramente que se trataba de una persona que no dejó nada a sus hijos tras su muerte, pues siempre trabajaba altruistamente sin cuidarse de recibir emolumentos a cambio. Pues bien, cualquier insinuación, por leve que sea, acerca de algo que contradiga la imagen del “padre maravilloso” se sigue de fuertes amonestaciones en contra.

Por tanto, la tarea del tratamiento no consiste en reforzar el “yo” del sujeto o encontrar un aliado en su “parte sana”, pues de ese modo se impide cualquier análisis; tampoco se trata de convencer o persuadir. Más bien es averiguar en qué nivel debe ser aportada la respuesta en cada momento de la relación terapéutica.

Análogamente, van a fracasar todas aquellas intervenciones que se inspiren en una reconstrucción prefabricada en la mente del analista, forjadas a partir de la idea del desarrollo “normal” del individuo y que apuntan a su “normalización”, valga la redundancia. Es, por ejemplo, el planteamiento de que un individuo adulto debe: “tener pareja”, “ser estable”, “no meterse en líos”, “tener un trabajo seguro”, etc. Todas ellas son vividas, desde el consultante, como

una impostura por parte de su médico.

Intervenir sustituyendo las pautas del “yo” del paciente, por la realización de cualquier otro tipo de actuaciones más efectivas por parte de este, es más sugestión que análisis. Por contra, aquellas intervenciones más efectivas de cara a la evolución del individuo van a ser las que se produzcan en “otro nivel”, que no tiene que ver con forzamiento alguno, sino más bien con el descubrimiento.

CONCLUSIONES

En las páginas precedentes, hemos tratado de discernir cuáles son las opciones teóricas divergentes acerca del “yo” en relación a un análisis auténtico, algo que no puede escapársele a nadie que intente realizar tratamiento psicoanalítico. Toda esta alteración parte de la lectura errónea que se hizo de la “segunda tópica” freudiana (2), en la que parecía que el ego tomaba un papel relevante, hasta convertirse en el lugar privilegiado dentro del psiquismo. En realidad se trata de una especie de regresión teórica que asimila el “yo” a la “conciencia”, idea que se hallaba presente en la mayoría de los filósofos del siglo XVIII y a la que se opusieron enérgicamente autores de la talla de Schelling o Fichte, un proceso de descentramiento que culminó en Freud.

En este contexto, los impulsores de la *Ego Psychology* (7-11) traicionaron el descubrimiento radical del fundador del psicoanálisis al reubicar escandalosamente al “yo” en el centro de la subjetividad. Sus propuestas teóricas resultan aberrantes con aquello que la clínica nos muestra, de modo tal que no se puede considerar a esta instancia de forma independiente del resto de la estructura, libre de conflictos o con identidad propia. Si se fomentasen aplicaciones técnicas derivadas de cada una de estas premisas, se desarrollarían individuos con un alto grado de narcisismo y encastillados entre resistencias a cualquier tipo de movilización, reconocimiento y/o cambio.

En el seminario impartido en el Hospital de Sainte Anne, Lacan se embarca en la difícil tarea de descubrir la propuesta freudiana acerca del “yo”, entendiéndolo como integrante del aparato psíquico e instalado en un campo de tensiones imaginarias, que pretenden el autodesconocimiento y el autoengaño. Nos encontramos en una línea que impulsa el análisis y el progreso en el sentido más estricto y, además, con actuaciones de este género se rescata la originalidad del sujeto de acuerdo con las directrices de la revolución freudiana.

En caso contrario, se llega a una calma chicha en la que quien consulta se ve abocado a la adopción de ciertas pautas de comportamiento que quizás no sean concordantes con su auténtico deseo.

La *Ego Psychology*, como hemos expuesto a lo largo del trabajo, fomentó este tipo de intervenciones haciendo que el consultante se armonizara con el ideal social promovido por la cultura norteamericana, *sumum* de los valores, con su política de consumo y prometedora de la felicidad a quienes se sometían. Justamente ahí es donde se propone, como algo aceptado, lograr la identificación con el analista, al colocarse él mismo como modelo a seguir, en tanto cumple los designios prescritos por la norma cultural. Se trata de especificaciones técnicas complicadas de plantear pues llevan a importantes cuestionamientos éticos, como es el caso de preguntarnos: ¿de quién podemos decir que tiene el suficiente grado de salud mental o la suficiente madurez para convertirse en patrón de comportamientos e ideas de otro ser humano? Y si se le explicase al paciente que tendría que seguir el camino de una identificación con su analista, ¿aceptaría de buen grado el tratamiento? ¿Querría parecerse a otro a quien desconoce?

Adoptar una postura freudolacanianiana impulsa el desvelamiento de lo más original del deseo del hombre. Pero, cuidado, no queremos decir con esto que en el tratamiento analítico se fabriquen sujetos desadaptados o "psicópatas desalmados" descritos por Kurt Schneider, que se enfrenten o luchen contra la sociedad provocando conflictos. Antes al contrario, ha de ser el propio consultante, sin la guía maestra de su "pedagogo", "director espiritual", "modelo" o "papá-educador", quien encuentre cómo organizar su propio deseo en relación al medio y cómo él mismo, desde el autodesvelamiento, sea quien dentro de una sociedad democrática despliegue su potencial y su originalidad.

A nuestro entender, ha sido Lacan quien ha tenido el mérito de descubrir y demostrar los caminos sin salida que sólo producen una repetición (yoica) de pautas de comportamiento, ya sea desde un sí mismo racional o como burda copia del analista, y que fueron proscritas por el propio Freud. Además, fue el gran psicoanalista francés quien más ha denunciado los extravíos que se han hecho en nombre del psicoanálisis, incluso en el seno de

ilustres corporaciones que llevan como bandera el nombre del fundador del movimiento (20,21).

Aún más, Lacan ha descifrado del modo más moderno aquellas inevitables dificultades que se pueden presentar en el trabajo con el paciente, donde puede considerarse al "yo" como el responsable de las mismas; se trata de: a) las resistencias, que no son innatas en el paciente sino que hay que desvelarlas en el seno de una relación dual (médico-paciente), lo que quiere decir que fácilmente se puede entrar en competencias del tipo "ya me encuentro genial" o "no tengo problemas" enunciado por el paciente, que promueven el inmediato ataque, provocando más resistencias y así sucesivamente; y b) la transferencia que, teniendo en cuenta la estructura paranoica del "yo", implica que el tratamiento tiene que seguirse de una serie de interpretaciones tácticas que hagan ver en las sesiones que el paciente desconfía o sospecha de quien le trata por el mero hecho de ponerse delante de él y promover el trabajo de desvelamiento.

Como vemos, posicionar adecuadamente al "yo" tiene enormes implicaciones pues, en realidad, diferencia el análisis de otras técnicas que emplean la sugestión, reeducación, autoayuda o un conjunto de terapias "a la carta" que se sirven hoy en día (curas chamánicas, *reiki*, videncia, terapia por el color, yoga,...). Con el análisis se obtiene, lejos de tener al "yo" como aliado, socavar su firmeza y restaurar la dialéctica del deseo.

Aún hoy día asombra comprobar cómo una parte del aparato psíquico, no precisamente la más importante ni la más interesante, se ha transformado en el campo de batalla de los más encendidos debates entre el psicoanálisis y el "freudismo norteamericano", dos versiones que tienen poco que ver entre sí. Todo ello demuestra que en realidad Freud se equivocó cuando, dirigiéndose a Estados Unidos para impartir lecciones sobre su disciplina en la Clark University, le dijo al oído a Jung: "No saben que les traemos la peste". En aquel momento, creyó que el psicoanálisis sería una revolución en ese país, cuando en realidad este devoró completamente su doctrina.

BIBLIOGRAFÍA

1. García Arroyo JM. Consecuentes de la obra de Freud. *An Psiquiatría* 2005; 21 (2): 73-81.
2. Freud S. El yo y el ello. En: *Obras completas* (tomo 3). Madrid: Biblioteca Nueva; 1981.
3. Lacan J. Seminario 2: El yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica. Barcelona: Paidós; 1986.
4. Freud S. Más allá del principio del placer. En: *Obras completas* (tomo 3). Madrid: Biblioteca Nueva; 1981.
5. Freud A. El yo y los mecanismos de defensa. Barcelona: Planeta-Agostini; 1984.
6. Roudinesco E, Plon M. *Diccionario de Psicoanálisis*. Barcelona: Paidós; 1998.
7. Hartmann H. *La psicología del yo y el problema de la adaptación*. Buenos Aires: Paidós; 1987.
8. Hartmann H. *Ensayos sobre la psicología del yo*. México: FCE; 1969.
9. Kris E. *Psicoanálisis del arte y del artista*. Buenos Aires: Paidós; 1964.
10. Erikson E. *Infancia y sociedad*. Buenos Aires: Hormé; 1970.

11. Erikson E. *Ética y psicoanálisis*. Buenos Aires: Hormé; 1967.
12. Kohut H. *La restauración del sí-mismo*. Buenos Aires: Paidós; 1980.
13. Kohut H. *¿Cómo cura el análisis?* Buenos Aires: Paidós; 1990.
14. Kohut H. *Análisis del self*. Buenos Aires: Amorrortu; 1977.
15. Freud S. *El malestar en la cultura*. En: *Obras completas* (tomo 3). Madrid: Biblioteca Nueva; 1981.
16. Lacan J. *El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica*. En: *Escritos 1*. Madrid: Siglo XXI; 1977.
17. García Arroyo JM. *¿En qué consiste el estadio del espejo?* *An Psiquiatría* 2005; 21 (3): 102-10.
18. García Arroyo JM. *Surrealismo y locura (parte I)*. *An Psiquiatría* 2006; 22 (6): 282-7.
19. García Arroyo JM. *Surrealismo y locura (parte II)*. *An Psiquiatría* 2006; 22 (6): 288-95.
20. Roudinesco E. *Jacques Lacan: esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento*. Barcelona: Anagrama; 1995.
21. Rabinovich DS. *La teoría del yo en la obra de Jacques Lacan*. Buenos Aires: Manantial; 1984.